

SHOHSANAM XIDIROVA
O‘zbekiston Milliy universiteti doktoranti
E-mail: shohsanamxidir@gmail.ru

***DATA JURNALISTIKA O‘ZBEKISTON INTERNET OAVNING
ISTIQBOLI SIFATIDA***

Annotatsiya. 2021-yil hisobiga ko‘ra, O‘zbekistonda faoliyat olib borayotgan ommaviy axborot vositalarining (OAV) soni 1893 taga teng. Bu haqda “Yuksalish” umummilliy harakatining “Factbook” qo‘llanmasida keltirilgan. Shundan 638 tasi internet nashr va web-saytdir. Qolaversa, har bir gazeta, TV va radio internetda o‘z kontentini joylashtirishga harakat qilishmoqda. Bu esa raqamni yanada kattalashishiga olib keladi. Demak, yildan yilga internet nashrlar soni ortib bormoqda. Bu esa kuchli raqobat muhitini shakllantiradi va auditoriyaga ham axborotni tanlab, saralab olish imkoniyatini beradi. Shunday kuchli raqobat davrida data loyihalar auditoriyaga eng ishonchli mahsulot berishga qodir.

Kalit so‘zlar: internet, kontent, vizualizatsiya, infografika, raqamli ma`lumot...

Аннотация. По состоянию на 2021 год количество действующих в Узбекистане СМИ составляет 1893. Об этом говорится в «Сборнике фактов» общенационального движения «Юксалиш». Из них 638 — интернет-издания и сайты. Более того, каждая газета, телевидение и радио стараются разместить свой контент в Интернете. Это делает число еще больше. Поэтому количество Интернет-изданий увеличивается с каждым годом. Это создает сильную конкурентную среду и позволяет аудитории выбирать и сортировать информацию. В эпоху такой сильной конкуренции дата-проекты способны предоставить аудитории самые надежные продукты.

Ключевые слова: интернет, контент, визуализация, инфографика, цифровая информация.

Abstract. As of 2021, the number of media outlets operating in Uzbekistan is 1,893. This is stated in the "Factbook" of the "Yuksalish" nationwide movement. 638 of them are internet publications and websites. Moreover, every newspaper, TV and radio are trying to post their content on the Internet. This makes the number even bigger. Therefore, the number of Internet publications is increasing year by year. This creates a strong competitive environment and allows the audience to choose and sort information. In the era of such strong competition, data projects are able to provide the most reliable products to the audience.

Keywords: internet, content, visualization, infographics, digital information...

Data jurnalistika haqida bir-biridan qiziqarli taʼriflar ko‘p uchraydi. Mualliflar Simon Rogers va Stiv Doig “Ma’lumotlarni jamoatchilikka taqdim etish” kitobida bir necha savollarga javob izlaydi, ular orasida mana bu savol juda o‘rinlidir “Data jurnalisti bo‘lishning qiyin tomonlari nimada? Hozir data jurnalistlari qanday

vositalardan foydalanmoqda?” (Simon Rogers Stiv Doig, 2017)... Bu kabi savollar esa bugungi kunda dunyo jurnalistikasida data-jurnalistikaning umumiy qiyofasini belgilab turadi.

Rus olimi E.Yakushina: “Haqiqiy ma’lumotni yaratishning zaruriy sharti – unga murojaat qilish va havola qilingan ma’lumotlarni diqqat bilan tekshirishni taklif qilishdir” degan edi. Shuningdek, yana bir tadqiqotda: “Raqamli jurnalistika – zamonaviy jurnalistikaning oltin konidir” (E.Yakushina, 2013). Haqiqatdan bugun raqamli jurnalistika asrida yashayotgan mutaxassis nafaqat fundamental bilimlarni, balki texnik ko’nikmalarni ham puxta egallashi kerak.

Data jurnalisti kim? - U o'z o'quvchilari, tinglovchilari va tomoshabinlari uchun jamiyatda sodir bo'layotgan muhim voqea va hodisalar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdigan, tahlil qiladigan, qayta ishlaydigan va vizualizatsiya qiladigan mutaxassis. Data jurnalistikasining vazifasi - ijtimoiy ahamiyatga ega mavzuni tanlash, unga aloqador ma'lumotlarni aniqlashi, voqea yoki hodisa ko'lamini baholashi, xulosa chiqarishi uchun ma'lumotlar bazasini topishi va tadqiq etishi hamda uni infografika bilan ommaga taqdim etishi kerak.

“Data” so’zi ingliz tilidan ma’lumot, raqam deb tarjima qilinadi. Ma’lumotlarni ro’yxatga olish faqat ma’lumotlar bilan cheklanmaydi. Data jurnalistika - bu ko’plab ma’lumotlarni o’rganish va tahlil qilish va ommaviy axborot vositalari orqali ma’lumotlarni ommaga etkazish vazifasini bajaradi. Tadqiqotimizning ob’yekti - O‘zbekiston internet ommaviy axborot vositalaridagi data jurnalistikaning axborot resurslari bilan o’quvchilarni tanishtirish, shuningdek, ma’lumotlar bilan ishlash va tarqatish tajribasi.

2010-yilda Amsterdamda bo’lib o’tgan Data jurnalistika bo’yicha xalqaro konferensiyada Mirko Lorenz “data jurnalistika” atamasiga to’liq ta’rif berib, bu atama davlat va boshqa muassasalar tomonidan ochiq ma’lumotlarni e’lon qilish va internet tarmog’ida ochiq ma’lumotlar hajmini oshirishi lozimligini ta’kidladi. Darhaqiqat, davlat manbalaridan olingan ma’lumotlar shaxsiy fikrdan ko’ra ishonchliroqdir. Anonimlik sharti bilan olingan ma’lumotlar diqqat bilan tekshirilishi kerak. Masalan, ekologiya, salomatlik, davlatning xalqaro siyosati, davlatning obro’-e’tibori kabi mavzularda, global ahamiyatga molik dolzarb masalalarda ham dunyoning ochiq axborot bazasiga tayanish mumkin. Shu o’rinda data jurnalist xalqaro ma’lumotlar bazalari va ko’rsatkichlarini mavjud ma’lumotlar bazalari bilan solishtirgan holda o’rganishi foydalidir. O‘zbekistonda ochiq ma’lumotlar jurnalistlar uchun qisman mavjud, lekin ba’zi mavzular bo’yicha ma’lumot topish qiyin. Data jurnalistining foydali jihati – masalan, respublika byudjeti haqidagi ma’lumotlarni tarqatish orqali o’sha jamiyatda yashovchi odamlarga o’z hayotini rejalashtirishi va ijtimoiy nazoratni amalga oshirish imkonini beradi.

Pilgun o’z tadqiqotida yozganidek, zamonaviy jurnalistika iqtiboslardan ko’ra raqamlarni sharhlab, o’zining mustahkam pozitsiyasini egallashga harakat qilmoqda (Pilgun M., 2016). Ha, bu fikr asosli. Darhaqiqat, ma’lumot kam bo’lgan paytda jurnalistlar ko’p vaqtlarini izlab, ma’lumot yig’ishardi. Hozir esa ma’lumotlar shunchalik ko’pki, uni qayta ishlash, solishtirish va tahlil qilish uchun faqat vaqt kerak bo’ladi.

Dublin Universitet kollejida Bahareh Heravi va Adeboyega Ojo tomonidan olib borilgan tadqiqotda qiziq bir jarayon kuzatiladi. Garchi bu eskiroq maʼlumot boʻlsa ham lekin qiziq bir tadqiqot edi: “2013-2016 yillar oraligʻida gʻolib boʻlgan maʼlumotlar jurnalistikasi boʻyicha loyihalarning aksariyati (73%) auditoriyani “xabar berish”ni maqsad qilgan koʻrinadi. Undan soʻng oʻquvchini "ishontirish" (41%) va oʻquvchiga nimanidir "tushuntirish" (39%) maqsadi boʻlgan hikoyalar keladi. www.datajournalism.com Bu voqeani eslashimizning sababi shuki, oʻzbek jurnalistikasida ham faqat “xabar berish”ni maqsad qilgan kontentlar juda koʻp. Shunga asosan baʼzi telegramm kanallardagi mahsulotlarni oʻganib koʻrdim.

Masalan, “Platforma” telegram kanalining 2024-yil 6-yanvardagi “2023-yil davomida eng koʻp qoʻyilgan ismlar qaysi?” sarlavhali kontentga koʻzingiz tushadi. Bu esa bu yerda yil davomida 27431 nafar oʻgʻil bolalarga Muhammadali, 24365 nafar qiz bolalarga esa Soliha ismi qoʻyilgani qayd etilgan. Bundan tashqari, Mustafo, Abdulloh, Muhammad, Muslima, Yasmina, Hadicha kabi ismlar keyingi pogʻonalarni egallab turibdi. Bu shunchaki “xabar berish”ni maqsad qilgan chiqish boʻlib, hech qanday muammo yoki aniq bir maqsad qoʻyilmagan. Demak, Dublin Universitet kolleji tadqiqotchilari Bahareh Heravi va Adeboyega Ojoning tahliliga mos kelmoqda. Bunday misollarni yana koʻplab keltirish mumkin.

2024-yil 12-yanvarda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev milliy kontent yaratish masalasini ilgari surdi.

Demak, jurnalistikamizdagi yaratilayotgan kontentlar ustida hali qilinadigan ishlar koʻp ekan. Yana bir ana shunga oʻxshash misolni tahlil etamiz. 2023 yil 15-dekabrda “Platforma” telegramm kanalida “Top-20 yirik soliq toʻlovchilar” nomli kontent eʼlon qilingan. Unda mamlakatimizning eng yirik soliq toʻlovchi kompaniyalarning yigirmatalik roʻyxati keltirilgan. Bunday maʼlumotlar juda ham koʻp.

Yana bir data loyiha 2023-yil 29-fevralda “UzA.uz” saytida eʼlon qilingan. Sarlavhasi: “Oʻzbekistonda biznes muhit koʻrsatgichi oshayotgani maʼlum qilindi”. Bu data mahsulot vuzuallashtirilmagan. Qolaversa, qiyosiy raqamlar tushunarsiz va zerikarli. Oʻquvchini jalb etuvchi shakl ham, mazmun ham, rang ham, dastur ham yoʻq. Shunchaki boshliqni aldovchi hisobotlardan biriga oʻxshaydi.

Bunday misollar Oʻzbekiston data jurnalistikasida juda koʻp, kontentlarning aksariyati shakl, mazmun, rang, tahlildan uzoq loyihalardir. Data kontentlar hali juda ham sayoz va joʻn. Buning obʼyektiv va subʼyektiv sabablari bor. Gohida tahririyatlarda data jurnalistlari yetishmaydi, gohida tahririyatning moddiy imkoniyati koʻtarmaydi, gohida esa salohiyat va hafsala yoʻq, degan xulosa qilish mumkin.

Takliflar: data jurnalistikani rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni amalga oshirish lozim.

1. Data jurnalistlari tayyorlovchi oliy oʻquv yurtlarida turli dasturlarda ishlay oladigan texnik vositalar, multimedia jamlanmalari bilan taʼminlash;
2. Jurnalistika universitetlari qoshida blogerlar va kontent yaratuvchilar uchun komputer dasturlar bilan ishlay oladigan onlayn kurslar tashkil etish;
3. Tirikchilik.uz donat saytida yaratilgan data loyihalar uchun akkauntlar ochish... Bu data loyihalarni moddiy jihatdan qoʻllab-quvvatlaydi..

4. “Oltin qalam”, “Eng ulug‘, eng aziz” kabi tanlovlarda (xuddi Pulitser mukofoti kabi) data loyiha yo‘nalishini rag‘batlantiruvchi mukofotlar taʼsis etish va boshqalar. Ana shunda data loyihalar va kontentlar sifati va shakli takomillashadi.

Adabiyotlar:

1. Якушина Е. В. Медиаобразование: как проверить достоверность информации в Интернете. // Медиа. Информация. Коммуникация. 2013. ISSN: 2313-755X.
2. Пильгун М.А. (2016). Журналистика данных – будущее медиа // ICTNEWS. – No7. С. 46.
3. Simon Rogers Stiv Doig Anjelika Peralta Ramos Nikolas Kayser-Bril Lulu Pinney. Presenting Data to the Public. 2017. Printed in USA.
4. The Data Journalism Handbook. Published in 2018 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.
5. Kate Wright, Rodrigo Zamith & Saba Bebawi. –“Data Journalism beyond Majority World Countries: Challenges and Opportunities”.
Internet nashrlar:
6. <https://datajournalism.com/read/handbook/one>
7. <https://www.oreilly.com/library/view/the-data-journalism/9781449330057/ch01.html>